

ВОЖАИ "ТУРК"-У «ТОЧИК» ДАР АШЪОРИ ШОИРОНИ БУЗУРГИ ФОРСУ ТОЧИК

Ф.Исомиддинов, ФарДУ доценти.

Аннотатсия: *Халқҳои турку тоҷик аз қадимулайём паҳлуи ҳам зиста, аз як ҳаво нафас кашидаву аз як рӯд об нӯшида дар як марз паҳлуи ҳам дар зиндагӣ карда омадаанд. Бинобар он урфу одат, ҷашну маросим ва анъанаҳои ба ҳам сахт монандро доро мебошанд. Ин ду халқ то андозае ба ҳам қаробатдоранд, ки онҳоро аз ҳам фарқ кардан кори мушкул аст. Бинобар он дар бораи ин шоирон ва адибони гузаштаамон хело зиёд шеърҳо эҷод намудаанд. Ҳадаф аз навиштани ҳамин вожаи "турк" аслан ўзбек гуфтан аст.*

Аннотация: *Туркий ва тоҷик халқлари қадимдан бирга яшаб, бир ҳаводан нафас олишган, бир дарёдан сув ичишган ва бир чегарада ёнма ён бирга яшаб келганлар. Шунинг учун уларнинг урф-одатлари, байрам ва маросимлари ҳамда анъаналари жуда ўхшаш. Бу икки халқ шунчалик яқинки, уларни ажратиш қийин. Шунинг учун бу ҳақда бизнинг шоирларимиз ва адибларимиз жуда кўп шеърлар ёзганган. "Турк" сўзини ёзишдан асосан ўзбекларни назарда тутиш мақсад қилинади.*

Аннотация: *Тюркские и таджикские народы с древнейших времён жили рядом, дышали одним воздухом, пили воду из одной реки и обитали на одной границе. Поэтому их обычаи, праздники и традиции очень похожи. Эти два народа настолько близки, что их трудно отличить друг от друга. Именно поэтому о наших поэтах и писателях было написано много стихов. Цель написания данного слова «турк» в основном заключается в обозначении узбеков.*

Abstract: *The Turkic and Tajik peoples have lived side by side since ancient times, breathing the same air, drinking water from the same river, and residing on the same border. As a result, their customs, holidays, and traditions are very similar. These two peoples are so closely related that it is difficult to distinguish them from each other. For this reason, many poems have been written about our poets and writers. The purpose of writing the word "Turk" here is primarily to refer to the Uzbeks.*

Калидвожаҳо: *турк, тоҷик, дўст, бародар, ҷуст, чолок, сабук, вазнин, яғмо, гора, ҷангара, хунрез, ҷашм, миҷгон ва ғайраҳо.*

Калит сўз ва иборалар: *турк, тоҷик, дўст, бародар, эпчил, ҷаққон, енгил, оғир, яғмо, босқинчи, жангари, қонхўр, кўз, киприк ва бошқалар.*

Ключевые слова: *тюрк, таджик, друг, брат, ловкий, подвижный, лёгкий, тяжёлый, грабёж, воин, убийца, глаз, ресница и другие.*

Keywords: *Turk, Tajik, friend, brother, agile, mobile, light, heavy, robbery, warrior, killer, eye, eyelash, and others.*

Ҳамзистии халқҳои турку тоҷик ба он бурда расонд, ки гоҳҳо байни ин ду миллат, аксари вақтҳо сулҳу амонӣ ва гоҳҳо ҷангу хархаша ҳукмфармо буд. Аз асри 10 милод сар карда дар эҷодиёти шоирони мумтози тоҷик байтҳоеро

дуч меоем, ки ҳатман калимаҳои турку тоҷик паҳлуи ҳам корбаст шудаанд.
Мавлоно Балхи-Румӣ, матлаби моро чунин ифода намудаанд:

Агар Турк асту Тоҷик аст, бад-ӯ ин банд наздик аст,
Чу чон бо тан, валекин набинад ҳеч мар-ҷонро!

Шоир таъкид дорад, агар Турк бо Тоҷик якҷо бошад, ман бо онҳо наздикам, ба мисоли он ки чон бо тан пайваستاаст, лекин афсӯс, ки ягон тан ҷонро дида наметавонад.

Аксари шоирони мо туркро далер, часур, ҷангара, ситезақор, ғоратгару мутаҳҳам, умуман ҷангара нишон додаанд, тоҷикро бошад, истиҳолақор, вазнин бо субот, муҳофизатгар нишон додаанд. Дар баъзе ашъор мо ҳардуро дӯсту бародар, як хел ҷабрдида мушоҳида мекунем.

Масалан, Ҷалолиддини Румӣ, турку тоҷикро чунин тафсиф кардааст:
Он яке турке, ки ояд, гӯядам, хай кимсан?
Турки кӣ, тоҷики кӣ, зангии кӣ, румии кӣ?
Моликулмулке, ки донад мӯ ба мӯ сирру ӯалан,
Ҷомеи шеър аст, шеъри то дарун...!
Мавлоно Балхи-Румӣ.

Дар порчаи шеъри дар боло зикр ёфта, шоир таъкид дорад, ки агар дар ҷое турк пайдо шавад, бо ситеза мепурсад, ту кистӣ? Лек худ медонад, ки турк кисту, тоҷик кисту, зангӣ кисту, румӣ кист. Ҳатто медонад, ки кадоме аз инҳо чӣ қадар молу мулк доранд.

Туркисифатӣ вафои ман нест,
Туркона сухан сазои ман нест.
Он к - аз насаби баланд зояд,
ӯро сухани баланд бояд!
Низомии Ганҷавӣ.

Шоир таъкид дорад, ман туркисифату туркхислат нестам, ман мисли туркон саҳтсухан нестам, Ман, ки аз насаби олий зоида шудаам (насаби ориёӣ) бинобарон суханҳои олий ба мисли ориёӣҳо суханҳои олий гӯям.

Дар ин зодмарзу дар ин зодбум,
Араб дидаву Турку Тоҷику Рум.
Яке Тоҷики гурди лашкаршикан,
Баровард гард аз замини заман..!
Абулқосим Фирдавсӣ.

Абулқосим Фирдавсӣ дар порчаи шеъриаш таъкид дорад, ки дар ватан ман турку тоҷику рум дидаам. Аз байни онҳо тоҷиконро дидаам, ки дар паҳлавонӣ ягонаанду ҳар гуна лашкарро пароканда карда метавонанд. Дар ин порчаи шеъри шоир бори аввал, тоҷик далер, нотарс, часур, паҳлавон ҷаламдод гаштааст.

Эй баста камар зи дуру наздик,
Бар ҳуни тамоми Турку Тоҷик!
Ҷофизи Шерозӣ.

Дар байти болоии Ҷофизи Шерозӣ халқҳои турку тоҷикро як хел ситамдида ҷаламдод гардидааст.

Як ҳамлаву як ҳамла, омад шаби торикӣ,

Туркӣ куну चुстӣ кун, на сустию точикӣ!

Мавлоно Балхи-Румӣ.

Дар байти болоии Чалолиддини Балхӣ омадааст, ки шабона аз торикӣ истифода бурда, душман чусту чолокӣ карда ба хучум гузаштанд, шоир таъкид дорад, ки шумоён точикон ҳам чустию чолокӣ кунед чун туркони ҳақиқӣ, сусти накумед, ба монағнди точикон.

Аз баҳри Худо, ки моликони чавр,

Чандин накунанд бар мамолик.

Шояд, ки ба подшаҳ бигӯянд,

Турки ту бирехт хуни точик!

Саъди Шерозӣ.

Саъдии Шерозӣ дар порчаи шеърии болоиаш таъкид дорад, ки соҳибони чавру чафо чандон ситамкорӣ карданд, ки шояд ба подшоҳ гуфташ лозим, ки туркони ту хуни точиконро рехтанд.

Сарви болои мино гар чун гул ойӣ дар чаман,

Хоки поят наргис андар чашми биное кашад.

Рӯи точиконаат бинмой то доғи ҳабаш,

Осмон бар чеҳраи туркони яғмой занад!

Саъди Шерозӣ

Дар қитъаи болоӣ Саъдӣ точикро сифати хуб карда истода таъкид дорад, ки точик мисли гул, сарвқомат маконаш бӯстон аст, рӯи сафеди беғашӣ точикона дорад. Гӯё осмон доғи ҳабаширо ба рӯи турк зада бошад, ки мисли яғмой ҳабаш сиёҳ аст.

Зи дарёи Уммон баромад касе,

Сафар карда ҳомуну дарё бәсе,

Араб дидаву турку точику рум,

Зи ҳар навъ дар нафси покаш улум!

Саъдии Шерозӣ

Дар порчаи шеърии боло Саъдии Шерозӣ калимаҳои турку точику румро ҳамчун миллат кор фармуда, дар байни онҳо баҳри илмомӯзӣ ҳеҷ хел монеъро намегузорад.

Дар ин ғамхона ҳар Юсуф, ки дидӣ,

Лаҳад бар ҷумла шуд зиндон, дареғо.

Чу яксон аст он ҷо турку точик,

Ҳам аз Эрон, ҳам аз Тӯрон, дареғо!

Аттор

Матлаби Аттор дар байтҳои боло аз ин иборат аст: Аттор гуфтанист, ки ҳар зебочамоле, ки мисоли Юсуф ба дунё омадааст, оқибат мисли Юсуф гирифтори зиндон, яъне лаҳад хоҳад буд. Турк ҳам точик ҳам, Эрониву Тӯронӣ ҳам аз он мустасно нест.

Пеши ҳиндуи чашми хунрезат,

Гашта туркон забунтар аз точик!

Ҷомӣ

Дар байти болоӣ Ҷомӣ таъкид дорад, ки дар пеши назари Офаридгор туркҳо аз точикон забунтар, яъне хортаранд.

Гуфт: "ӯ турк ҳасту ман тоҷик,
Лек дорем хешии наздик!"

Ҷомӣ

Ҷомӣ дпр байти дигар таъкид дорад, ки турк ва тоҷик бо ҳамдигар хешони наздиканд. шоир таъкид дорад, ки агар турки тоҷик бо ҳам хешони наздик бошад, пас ман ҳам бо онҳо наздикам.

Нигори турки тоҷикам кунад сад хона вайрона,
Бад-он мижғони тоҷиконаву чашмони туркона!

Навоӣ

Дар байти болоии Навоӣ сифатҳои зебоии турку тоҷикро нишон дода, мегӯяд, ки зебосанами турку тоҷик бо мижғони тоҷиконаву чашмони туркона дили ошиқро ром карда метавонанд.

Ғариқи раҳмати ӯ дуру наздик,
Ғуломи ҳиммати ӯ турку тоҷик!

Қоонии Шерозӣ

Дар байти болоии Қоонии Шерозӣ омадааст, ки Раҳмати Худо ба турк ҳам ба тоҷик ҳам як хел аст.

Курду Порсиғӯву Араб,
Фаҳм карда он нидо бе гӯшу лаб.
Худ чӣ ҷои Турку Тоҷик асту занг?
Фаҳм кардаст он нидоро чӯбу санг!

Мавлоно Балхи-Румӣ

Дар порчаи болоии шоир Румӣ, мо ақидаҳои ирфонии шоирро дарк мекунем. Шоир таъкид карданист, ки нидо, яъне хитоби Офаридгорро ҳама яксон мефаҳманд, чӣ курду, форсиғӯю араб, ё худ турку тоҷик, ҳатто чӯбу санг ҳам мефаҳманд. Яъне тамоми инсоният дар рӯи замин як хел мақом доранд.

Фитначӯе ҳамлабар чун ишқ нест,
Дар миёни турку тоҷику араб!

Муҳаммад Асирии Лоҳичӣ

Шоир Лоҳичӣ дар байти болоии худ гуфтанист, ки фақат фитначӯён миёни мардумони турку тоҷику араб, ба ҷои меҳру муҳаббат андохтан, ҷудоиандӯзӣ мекунанд.

Сози нофаҳмидагӣ кук аст, ку илму чӣ фазл?
Хар кучо дидем, баҳси турк бо тоҷик буд!

Бедил

Шоир Бедили Дехлавӣ, мефармояд, ки гоҳо ҳамдигарнафаҳмии турку тоҷик, дар боби илму фазл, оқибат ба баҳсҳои беҳуда бурда мерасонад.

Бедил, дами шамшери талаб борик аст,
З-ин теғ на турк эмину не тоҷик аст!

Бедил

Бедил дар байти болоии худ таъкид карданааст, ки талабҳои дунявӣ чӣ барои тоҷик ва чӣ барои турк як аст. Маъно мебарояд, ки турк ҳам тоҷик ҳам назди Худо яканд ва набояд байни худ садде гузоранд.

Кист, к-аз ғами ишқаш ҷон бадар тавонад бурд?
Дайлам аст ё курд аст, турк ё ки тоҷик аст?

Ҳочиби Шерозӣ

Ҳочиби Шерозӣ дар байти болоии худ таъкид, дорад, ки дар назди ишқи Илоҳӣ, хоҳ дайламі аст, ё курд аст, ё худ турк аст, ё тоҷик аст як хеланд.

Чашмони ту бо дилам насозанд,

Чанг аст миёни турку тоҷик!

Файёз

Шоир Файёз аз чангу чидоли турку тоҷик ба дод омада, таъкид мекунад, ки баҳсу мунозира ва талошу тафтиши байни турку тоҷик ба дилам задааст.

Шуд ғайрати кору бори ишқат,

Зуннор миёни турку тоҷик!

Назирии Нишопурӣ

Шоир Назирии Нишопурӣ дар бобати ишқи Илоҳӣ миёни турку тоҷик фарқе намебинад, ба мисли он ки ҳар ду ҳам дар миён зунноре доранд.

Агар турк асту тоҷик аст,

Бад—ӯ ин банда наздик аст.

Салмони Соваҷӣ

Бипурс ҳоли ман аз чашми худ, ки ин маънӣ

Ҳикоятест, ки маълуми турку тоҷик аст!

Салмони Соваҷӣ

Шоир Салмони Соваҷӣ таъкид дорад, ки моли бисёр аз шоирони Мумтоз молест муштарақ ва ин гуна ҳикоятҳоро ҳам турку ҳам тоҷик медонанд.

Он шӯх, к-аз ӯст дар табу тоб

Доим дилу ҷони турку тоҷик!

Муштоқи Исфаҳонӣ

Дар байти болоии омада, Муштоқи Исфаҳонӣ, таъкид дорад, ки ҳамон шух, яъне Маҳбубаро тоҷик ҳам турк ҳам як хел дӯст медоранд.

Шаш ҷиҳат равшан зи тоби рӯи ӯ,

Турку тоҷику араб ҳиндуи ӯ!

Иқболи Лоҳурӣ

Дар байти болоӣ шоир Иқболи Лоҳурӣ таъкид мекунад, шаш ҷиҳати олам аз ҷилои рӯи ӯ тобноқ аст. Ва барои турку тоҷику, арабу ҳинду як хел рӯшноибаш аст.

Мохро рӯсиёҳ меёбам, меҳро дилфигор мебинам,

Турку тоҷикро ба якдигар хасмиву гирудор мебинам!

Шоҳ Неъматуллоҳи Валӣ

Шоҳ Неъматуллои Валӣ дар замоне зиста буд, ки олам пур аз нифоқ ва байни мардуми турку тоҷик хасмию душманӣ сохта буданд. Шоир таъкид дорад, аз сабаби байни ин ду миллати ба ҳам наздик нифоқ афтодан, ҳатто моҳ рӯсиёҳ гаштааст, меҳр бошад ба кинаву адоват табдил ёфтааст.

Зиҳӣ хулқу карам, к-аз дуру наздик,

Ҳамагӯяд дуояш турку тоҷик!

Аҳлии Шерозӣ

Шоир Аҳлии Шерозӣ, ки дар замоне умр ба сар бурдааст, ки байни турку тоҷик гармие буд, ва муносибатҳои дӯстона ҳукмфармо. Шоир таъкид дорад,

ки аз сабаби он ки ҳоким хулқи хуб дорад ҳам тоҷик ва ҳам турк ўро дуои нек мекунад.

Аз дами сайиди Исидами мо,
Турку тоҷик басте зинда шуданд.

Шоҳ Неъматуллоҳи Валӣ

Шоир Шоҳ Неъматуллоҳи Валӣ дар байти болоӣ таъкид дорад, ки аз шарофати Ҳазрат рисолатпаноҳи мо турки тоҷик хело баҳравар гаштанд.

Чу яксон аст, он ҷо турку тоҷик,
Ҳам аз Эрон, ҳам аз Тӯрон дареғо.

Аттори Нишопурӣ

Дар байти болоӣ шоир таъкид кардааст, ки ҳам дар Эрон ва Тӯрон турку тоҷик як хел зиндагии душвор доранд.

Туру додор турк асту ту тоҷик,
Бимонда бар сари ин роҳи борик.

Аттори Нишопурӣ

Шоир дар байти болоӣ худ турку тоҷикро бо ҳам бародар ҳисобида, дар зиндагӣ қисматашон ҳам як хел аст.

Зи Чину Мочин якрӯя то лаби Чайхун,
Зи турку тоҷик в-аз Туркмону Ҳузву Ғазвор.

Унсурӣ

Шоир Унсурӣ гуфтанист, ки дар саросари маолики Оиёи Марказӣ, аз Чину Мочин сар карда то лаби соҳили Чайхун турк, тоҷик, туркман, Ғузвҳо маскан кардаанд.

Ту фитна кардиву тоҷику турк муттаҳаманд,
Ки аҳ ба фитна гушоданд мулки султонро.

Қоонӣ

Қоонӣ гуфтанист, ки аз фитнаи аҳли низо, ки байни турку тоҷик аст, ҳуди онҳо муттаҳаманд, ҳол он ки фитнаро дигарон месозанд.

Турке ҳама туркӣ кунанд, тоҷик тоҷикӣ кунанд,
Ман соате турке шавам, як лаҳза тоҷикӣ шавам.

Мавлоно Румӣ

Мавлоно фикри тозаеро баён кардаанд. Мефармоянд, ки агар туркҳо одати туркиашонро кунанд, ман ҳамон соат турк хоҳам шуд, агар тоҷик тоҷикӣ кунанд ман ҳамон соат тоҷикӣ хоҳам кард.

ХУЛОСАҶО: Аз таҳлилҳои порчаҳои шеърӣ дар боло омада маълум шуд, шоирони даврҳои гуногун нисбати халқҳои турку тоҷик нигоҳҳои гуногун доранд. Агар шоире туркро чангара, хунрез, мутаҳам, далер, нотарс, ситезакор, забткор дода бошад, гурӯҳи дигари шоирон туркҳоро мисли тоҷикон бандаҳои муъмину мусулмон қаламдод кардаанд. Гурӯҳи сеюм турк ва тоҷикро дӯст, бародар, хешу пайванд хондаанд.

Ҳамин қадар гуфтанием, муддати садсолаҳо дар натиҷаи ҳамсоягӣ, хешу таборӣ, доду гирифтаи арӯсу домод, онҳо боз ҳам ба ҳам наздику пайванд гаштаанд.